

SOG`LOM TURMUSH TARZI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564362>

Nishonova Dilafruz Tojimatovna
Farg`ona Davlat Universiteti
Jismoniy madaniyat fakulteti o`qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada sog`lom turmush tarzi ko`p qirrali tushuncha ekanligi, Sog`lom turmush tarzining foydali ma`nosi - ravshan va qiziqarli bo`lishi, sog`lom bo`lishning asosiy qoidalaridan biri sport ekanligi haqida so`z boradi.*

Kalit so`zlar: *salomatlik, jismoniy faoliyat, fikr, his-tuyg`u, faoliyat, qobiliyat, harakat, imkoniyat.*

Sog`lom turmush tarzi ko`p qirrali tushunchadir, ammo uning tanani mustahkamlash va patologiyalarning rivojlanishining oldini olishga qaratilganligini tushunish muhimdir. Buning uchun siz sog`lom ovqatlanishni, mo`tadil jismoniy faoliyatni birinchi o`ringa qo`ying, uyqusizlik va dam olish rejimlariga qat`iy rioya qiling, yomon odatlarni tashlab, fikr va his-tuyg`ularingizni nazorat qilishni o`rganing. Ekologik vaziyat ham bir xil darajada muhim, biroq har doim uni o`zgartirish imkoniyati yo`q. Sog`lom va sog`lom turmush tarzi odamga barcha faoliyat sohalarida va uning harakatlarida yordam beradi. Tanaga nisbatan bunday yondashuv tufayli inson o`zi bilan muammolarga duch kelmaydi va buning o`rniga yuqori intellektual qobiliyat va yaxshi kayfiyatni oladi. Sog`lom turmush tarzining foydali ma`nosi - ravshan va qiziqarli bo`ladi. Shubhasiz, ularning sog`lig`i uchun qo`rquvning kamayishi shubhasizdir.

Insoniyat sog`-salomat bo`lishni xohlaydi, ammo ba`zilari harakatga kirishadi, boshqalari esa hech narsa qilmaydi. Sog`ligimiz ahvoriga qanday omillar ta`sir qiladi:

- taxminan 50% - sog`lom turmush tarzi;
- taxminan 20% - atrof-muhit;
- 20 foizdan ozrog`i - genetik moyillik;
- 10% gacha - sog`liqni saqlash tizimi.
- **Turmush tarzi**- bu insonning ma`lum maqsad asosida o`zining yashashi, hayot kechirishi uchun zarur bo`lgan turmush sharoitlarini o`zlashtirish usuli. Sog`lom turmush tarzi deganda quyidagilarni e`tiborga olish zarur:
 - faol jismoniy harakat qilish, chiniqish, jismoniy tarbya va sport bilan shug`ullanish

- -kun tartibini oqilona rejalashtirish va unga doimo amal qilish; jismonan va ruhan toliqishga yo'l qo'ymaslik; aqliy va jismoniy mehnatni gigiyenik talablar asosida to'g'ri rejalashtirish;
- -to'g'ri va sifatli ovqatlanish;
- -shaxsiy va umumiy gigiyena talablariga rioya qilish;
- -atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik madaniyatga erishish;
- -yuqumli kasalliklar, jarohatlanish va baxtsiz hodisalarning ro'y berishini oldini olish;
- -to'g'ri jinsiy tarbiya olish;
- -psixogigiyena talablariga amal qilish;
- -zararli odatlarga berilmaslik.

Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish. Kishilarni, ayniqsa yosh avlodni sog'lom, harkamol bo'lib voyaga yetishiga, salomatligini mustahkam, ruhiyatini yaxshilashga olib kelishidan tashqari, kishilarga hayotda to'laroq va faolroq ishtirok etishga, o'zlarining bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanishlariga imkon beradi. Odamlarning jismoniy tarbiyasi rahharlarning e'tiboridan chetda qolib ketisa, jumladan, hordiq chiqarish uchun istirohat bog'lari yaroqsiz bo'lsa, iqtisodiy qiyinchiliklarni ro'kach qilib kino teatrlar yopib qo'yilgan bo'lsa, yoshlarga bo'sh vaqtini ko'ngilli o'tkazish uchun oilada va jamoatchilikda imkoniyat yaratilmasa, ular bo'sh vaqtdan qanday foydalanayotganligini hech kim nazorat qilmasa, dunyoqarashi to'la shakllanmagan yoshlar hayotdagi "oq" va "qora"ni to'la ajrata olmaganligi tufayli qilgan jinoyatining mazmun-mohiyatini tushunmasdan shu yo'lga kiradi.

Sog'lom turmush tarzi inson organizmidagi turli kasalliklarning shakllanishiga to'siq bo'luvchi asosiy sabablardan biridir. Adabiyotlarda keltirilishicha, inson salomaligi 50-60%i turmush tarziga bog'liq. Har qanday zararli odatlar organizmdagi turli surunkali kasalliklar paydo bo'lishiga va rivojlanishiga olib keladi. Respublikamizda tamaki chekish va spirtli ichimliklarni ichishga qarshi turli targ'ibot ishlari olib borilayotganligiga qaramasdan, yoshlar o'rtasida zararli odatlar mavjudligi ko'rinadi

Bugungi kunda yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning asosiy yo'nalishini tashkil etib, mazkur sohada respublikamiz va xorijiy mamalakatlarda qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Keyingi yillarda jismoniy tarbiya darslarida, sport mashg'ulotlarida xalqimizning milliy o'yinlariga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. O'quvchilar xalq o'yinlarini o'ynash orqali nafaqat sog'lom bo'lib, balki xalqimizning qadimiy urf-odatlarini, an'ana va qadriyatlarini ham o'rganib boradilar. Bu esa ularda vatanparvarlik, qahramonlik, mardlik va fidoyilik xislatlarini qaror toptiradi. Tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, o'yinlar avlodlarning jismoniy, aqliy, ma'naviy kamol topishlarida beqiyos hissa bo'lib

qo‘shiladi. Chunki, o‘yinlar yosh avlod uchun bu hamma zamonlarda turmush tarzi, hayot omili, uning o‘lchovi bo‘lib hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Tulenova. X., Xo‘jaev.P, Xo‘jaeva. Meliev.H Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi.

1. “1001 o‘yin“ Usmonxujayev T. S., Xujayev F. “Meditsina”, 1990-yil.
3.Usmonxo‘jayev T. “O‘zbek milliy o‘yinlari istiqbolining mezonlari”. “Ma‘rifat” gazetasi. 2002-yil, 14-avgust.

3.Ubaydullaev, R. M. (2021). MONITORING THE PHYSICAL FITNESS OF GIRLS IN GRADES 8-9 OF RURAL SECONDARY SCHOOLS. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika, 1(2)*.

2. 3.Усманов, З. Н., & Убайдуллаев, Р. М. ПРОБЛЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

3. 4.Намракулов, Р. (2021). THE IMPORTANCE OF THE ORGANIZATION OF PHYSICAL CULTURAL ACTIVITIES BASED ON ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 2(05)*, 114-119.

4. 5.Хайдаралиев, К. (2019). THE EXPERIENCE OF CHARGES AND FACULTIES USING THE NEW MODERN INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM IN TRAINING. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(6)*.

5. 6.Хайдаралиев, Х. Х. (2019). МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ. In *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY* (pp. 50-52)

6. 7.Tojimatovna, N. D. (2021). Means Of Shaping the Health and Healthy Lifestyle of University Student Girls. Texas Journal of Medical Science, 2, 1-3.

7. Mamasoliyevich, S. S., Abdumalikovna, M. S., & Kholmatova, N. (2022). A

8. Life Sacrificed in the Development of Social Life. *Kresna Social Science and Humanities Research, 3*, 152-156.

9. Valievich, D. S. (2020, December). SYSTEM OF ORGANIZATION OF MOVEMENT ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. In *Конференции*.

10. 10.Сиддикова, Г. С. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА

11. ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА. *Таълим*
12. *ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 2(1), 6-11.*
-